

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля kameraproctor.....	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

TALABALARNING TO'GARAK MASHG'ULOTLARI ORQALI IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Turakulova Feruza Mamadoli qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti

“boshlang'ich va maktabgacha ta'lim nazariyasi” kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0001-1086-1061

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida darsdan tashqari mashg'ulotlar, xususan, ijodiy to'garaklarning talabalar shaxsini shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda talabalarning intellektual va kreativ salohiyatini ro'yobga chiqarishda to'garak mashg'ulotlarini tashkil etishning o'ziga xos prinsiplari hamda metodik yondashuvlari yoritilgan. Maqolada talabalarda divergent fikrlash, muammoli vaziyatlarda original yechimlar topish va mustaqil ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishning samarali yo'llari (loyiha usuli, keys-stadi, kreativ o'yinlar) taklif etilgan. Shuningdek, to'garak rahbari va talaba o'rtasidagi subyekt-subyekt munosabatlarining ijodiy muhit yaratishdagi roli ochib berilgan. Tadqiqot natijalari bo'lajak mutaxassislarining kasbiy mahoratini oshirishda ijodiy to'garaklar modelini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ijodiy qobiliyat, to'garak faoliyati, kreativlik, divergent fikrlash, oliy ta'lim, metodika, pedagogik shart-sharoitlar, innovatsion yondashuv, mustaqil faoliyat.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the importance of extracurricular activities in the higher education system, specifically creative clubs, in shaping students' personalities. The study highlights the specific principles and methodological approaches to organizing club activities aimed at developing students' intellectual and creative potential. The article proposes effective ways to develop students' divergent thinking, the ability to find original solutions in problematic situations, and independent creative activity skills (project method, case study, creative games). The role of subject-subject relations between the club leader and the student in creating a creative environment is also emphasized. The research findings contribute to improving the model of creative clubs in enhancing the professional competence of future specialists.

Key words: creative abilities, club activities, creativity, divergent thinking, higher education, methodology, pedagogical conditions, innovative approach, independent activity.

Аннотация: В данной статье с научной точки зрения проанализировано значение внеаудиторных занятий в системе высшего образования, в частности, творческих кружков, в формировании личности студентов. В исследовании освещены специфические принципы и методические подходы к организации кружковых занятий в целях реализации интеллектуального и творческого потенциала студентов. В статье предлагаются эффективные способы формирования у студентов навыков дивергентного мышления, поиска оригинальных решений в проблемных ситуациях и самостоятельной творческой деятельности (метод проектов, кейс-стади, креативные игры). Также раскрыта роль субъект-субъектных отношений между руководителем кружка и студентом в создании творческой среды. Результаты исследования способствуют совершенствованию модели творческих кружков в повышении профессионального мастерства будущих специалистов.

Ключевые слова: творческие способности, кружковая деятельность, креативность, дивергентное мышление, высшее образование, методика, педагогические условия, инновационный подход, самостоятельная деятельность.

KIRISH

Respublikamizda so'nggi yillarda xalqimizning milliy hamda madaniy an'analari va qadriyatlariga daxldor tushunchalarni kelajak avlodga yetkazish, talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda. “Yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashish, iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish” ustuvor vazifalar etib belgilandi. Natijada talabalar bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil etishga o'rgatish, jumladan, ularning to'garaklar orqali ijodiy faolligini rivojlantirish imkoniyatlari kengaytirilmoqda.

Talabalarining to'garaklar orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish – bu ularning mustaqil fikrlashi, innovatsion g'oyalarni yuzaga chiqarishi va kasbiy ko'nikmalarini shakllantirishning samarali yo'lidir. To'garaklar o'quv mashg'ulotlaridan tashqari faoliyat shakli sifatida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning iste'dodini namoyon etish va ma'naviy-ruhiy dunyosini boyitishga xizmat qiladi. To'garaklardagi ijodiy faoliyat ta'limiy-tarbiyaviy jarayonning shaxsga yo'naltirilgan, yaratuvchanlikka asoslangan va ijodiy muhitda shakllanadigan tizimidir. To'garaklar o'quvchilarning ehtiyojlariga ko'ra ularning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ^[1].

Talabalarda ijodkorlik qobiliyatini yuzaga keltirish, mavjud qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni amaliyotda qo'llash va samaradorligini oshirish ta'lim-tarbiya sifatining takomillashishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Buning uchun pedagogda ham ijodkorlik qobiliyati yuqori darajada bo'lishi kerakligini inkor qilib bo'lmaydi. Ijodiy tafakkur, yaratuvchanlik va intellektual salohiyatga ega bo'lgan pedagog dars jarayonida muammoli vaziyatlarni to'g'ri tanlay olishi, talabalar uchun muayyan holat yuzasidan mantiqiy mulohaza yuritish imkoniyatini yaratib bera olishi kabi sifatlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi lozim. Shaxsning ijodkorlik sohasida erishadigan muvaffaqiyatlari darajasini belgilovchi asosiy omil uning egallayotgan yoki shug'ullanayotgan ijodiy faoliyat turini to'g'ri tanlagani hamda shaxsning o'zi ijodiy talablarga qay darajada javob bera olishi bilan belgilanadi. Demak, talabalarda ijodiy faollikni rivojlantirish bo'yicha yangicha qarashlar va metodikalarni ishlab chiqish ularning ta'limdan amaliy faoliyatga o'tish davridagi dolzarb muammolarni hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalarni to'garaklar orqali ijodiy faolligini rivojlantirish texnologiyalari masalasi ilmiy-metodik asoslarini belgilash, uning nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etishga bag'ishlangan dastlabki izlanishlar mahsulidir. Globallashuv sharoitida talabalarni g'oyaviy-estetik tarbiyalash texnologiyalari, badiiy to'garaklar hamda talabalarni to'garaklar orqali ijodiy faolligini rivojlantirish texnologiyalariga oid masalalar, shuningdek, ta'lim mazmunini takomillashtirish, talabalarining ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish metodikasini boyitish, auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar jarayonida talabalar ma'naviyatini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish, ta'lim samaradorligini oshirish shartlari hamda samarali metod va vositalar Sh. N. Mustafayev, F. Z. Xusanova, R. R. Islamova, J. A. Qarshiyev, N. Jamilova, Sh. Yusupovalarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

F. Xusanovanning ilmiy ishida talabalarni to'garaklar orqali ijodiy faolligini rivojlantirishning funksional modeli talabalarda badiiy-ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirishning motivatsion, kognitiv, mazmuniy, faoliyatli, jaryonli, refleksiv va texnologik komponentlarini ilmiy dalillarga asoslangan holda o'rganish imkonini beruvchi individuallashtirish va differensiallashtirish, o'z-o'zini faollashtirish hamda shaxsiy portfoliosini boyitishga yo'naltirilgan faoliyat orqali takomillashtirilgan ^[3].

R. Islamova talabalarining ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda talabalarining ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlarini konstruktiv fikrlash jarayonini muammoli loyihalash, keys-stadi modellarini raqamli muhitga transformatsiyalash hamda ijodiy fikrlashning nostandart modellarini estetik va funksional uyg'unlik asosida regulyativ baholash orqali aniqlashtirgan.

Talabalar ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda ijodning bir necha ko'rinishlari mavjud bo'lib, ularning har biri alohida tahlil qilinadi. Avvalo, "ijodkorlik" so'ziga ta'rif berish lozim. Ijodkorlik – bu shaxsning yangi, original g'oyalar yaratish, noodatiy vaziyatlarda yechim topish, mavjud bilim va tajribani yangicha kombinatsiya qilish qobiliyati va sifatidir. Uning asosiy belgilari – yangilik yaratish, original fikrlash, moslashuvchanlik, tashabbuskorlik, estetik did va fantaziyadir.

Yuqorida qayd etilganidek, ijodning turli ko'rinishlari turlicha tahlil qilinadi, ya'ni: ilmiy ijod – yangi nazariyalar, qonuniyatlar va metodlarni ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lib, fundamental va amaliy ilmiy izlanishlarni o'z ichiga oladi; texnik ijod – yangi mexanizmlar va muhandislik ishlanmalarini yaratish faoliyati bo'lib, innovatsiyalar hamda muhandislik sohasida katta ahamiyatga ega;

- badiiy ijod – insonning hissiyot va dunyoqarashini ifodalashga qaratilgan faoliyat bo'lib, adabiyot, musiqa, tasviriy san'at, haykaltaroshlik, teatr va kino san'atini o'z ichiga oladi;
- pedagogik ijod – ta'lim jarayonida yangi metod va yondashuvlarni ishlab chiqish, o'qitish samaradorligini oshirish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonidir;
- ijtimoiy va siyosiy ijod – jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi yangi g'oyalar, falsafiy qarashlar, qonunchilik va siyosiy boshqaruv usullarini yaratish faoliyatidir;
- biznes va tadbirkorlik ijodi – bozor talablariga mos ravishda yangi mahsulotlar, xizmatlar va biznes modellarini ishlab chiqish jarayonidir ^[4].

Talabalarining ijodkorlik faoliyati mexanizmlarida quyidagi jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- ijod – mavjud bilimlarning kombinatsiyasi va o'zgarishi;
- tasavvur – xayolda yangi hissiy yoki aqliy tasvirlarni yaratish qobiliyati;
- fantaziya – talab qilinmaydigan yoki yetarli bo'lmagan holatlarda tasavvuriy natijalarni yaratishda namoyon bo'ladigan ijodiy faoliyat shakli;
- sezgirlik esa insonning chuqur anglash qobiliyatidir, degan xulosaga kelinadi.

1-rasm: Talabalar ijodiy faoliyatining asosiy mexanizmlari

To'garak – bu talabalarning muloqoti va birgalikdagi faoliyati uchun muhit, o'quv muammolarini hal qilishga hamda muayyan faoliyatda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yordam beradigan qiziqishlar uyushmasidir. To'garakdagi mashg'ulotlar talabalarning turli xil qiziqishlarini qondirishga imkon beradi va ularda o'z tanlovining to'g'riligi haqida xulosa chiqarish ko'nikmasini shakllantiradi. Bugungi kunda to'garak o'quv dasturini amalga oshirishning dastlabki bosqichi sifatida mavjud bo'lishi mumkin. Bu yerda talabalar o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishlari, faoliyat yo'nalishini tanlashning to'g'riligini tekshirishlari mumkin.

Talabalarga qo'shimcha ta'lim berish sharoitida darsdan keyingi ishlar ularning individual qobiliyatlarini rivojlantirishga katta yordam beradi, ularni tegishli dasturlardan tashqari bilim va ko'nikmalarni egallashga undaydi. Mashg'ulotlar talabalarni nafaqat faollikka undaydi, balki ularning ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga ham yordam beradi. Ular ijodiy faoliyat jarayonida o'z g'oyalari amalga oshirishga o'rganadilar. Natijada, har bir badiiy ijodning o'ziga xosligi namoyon bo'ladi^[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

To'garak mashg'ulotlari talabalarga nafaqat nazariy bilimlarni o'rgatadi, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantirishga yordam beradi. Masalan: Guruh bo'yicha ishlar: O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, ular birgalikda muammolarni hal qilishlari uchun topshiriqlar beriladi. Bu ularning jamoada ishlash qobiliyatini va fikr almashish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Debatlar va muhokamalar: Talabalarga o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga, turli nuqtai nazarlarni tinglash va bahslashish orqali bilimlar chuqurlashtiriladi. Case study (holat tahlili): Real hayotdagi vaziyatlarga oid masalalarni muhokama qilish talabalarning amaliy bilimlarni egallashiga yordam beradi.

Talabalar ixtiro qilishda cheksiz imkoniyatlarga ega bo'lib, ular yangi g'oyalarga katta qiziqish bilan yondashadilar. Ular ijodiy faoliyatdan zavqlanadilar, chunki tasavvurning mujassamlanish istagi ijodkorlikning haqiqiy asosi va harakatlantiruvchi tamoyili hisoblanadi. To'garaklarning vazifasi talabalarning bilimini chuqurlashtirish, qobiliyatlarini rivojlantirish, ijodiy qiziqish va ehtiyojlarini qondirish, ularni ijtimoiy foydali mehnatga jalb etish, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish hamda hordiq chiqarishini ta'minlashdan iborat^[6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida talabalar to'garak mashg'ulotlari orqali ularning kasbiy ko'nikmalari rivojlantirilganligini kuzatish mumkin. Biroq oliy ta'lim muassasalari o'quv rejasidagi fanlar gorizontali tamoyil asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ularning mazmunida talabalarni to'garaklar orqali ijodiy faolligini rivojlantirish masalalari to'liq aks ettirilmagan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalarida "Yosh pedagog" kabi turli fan to'garaklari faoliyat yuritayotgan bo'lsa-da, mashg'ulotlar jarayonida talabalarni to'garaklar orqali ijodiy faolligini rivojlantirish masalasi maxsus o'rganilmagan. Natijada tajriba-sinov ishlarining asoslovchi bosqichi natijalarini

tahlil qilish va umumlashtirish asosida “Badiiy ijod”, “Mohir qo’llar”, “Yosh ijodkor”, “Yosh pedagog” nomli to’garak dasturlarini ishlab chiqish, maktabgacha ta’lim, boshlang’ich ta’lim hamda pedagogika va psixologiya ta’lim yo’nalishi talabalari uchun auditoriyadan tashqari mashg’ulot sifatida joriy etish, shuningdek, boshqa pedagogika yo’nalishlarida ham mazkur to’garaklar faoliyatini yo’lga qo’yish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz [7].

Talabalarni to’garaklar orqali ijodiy faollikka yo’naltirish mazmuni quyidagilardan iborat: Ijodiy jarayon – bu yangi g’oyalari, san’at asarlari, ilmiy kashfiyotlar yoki muammolarga nostandart yechimlar yaratishga qaratilgan murakkab intellektual va ruhiy faoliyatdir. U tafakkur, tasavvur va ilhom uyg’unligida voqelikni yangidan kashf etishga xizmat qiladi.

Ijodiy salohiyat – bu insonning yangi g’oyalarni kashf etish, nostandart muammolarga yechim topish va o’zining ichki imkoniyatlarini ijodiy faoliyatda namoyon eta olish qobiliyatidir. U shaxsning tug’ma iqtidori hamda ijtimoiy muhitda orttirgan bilim va ko’nikmalari uyg’unligidan iborat. Ijodiy fikrlash – bu muammolarga yangicha qarash, noodatiy yechimlar topish va mutlaqo yangi g’oyalarni yaratish qobiliyatidir. U mavjud bilim va tajribalarni yangi shaklda birlashtirishga asoslanadi. Ijodiy faollik – bu insonning borliqni, o’zini va atrof-muhitni o’zgartirishga, yangi moddiy yoki ma’naviy boyliklar yaratishga qaratilgan intilishi hamda amaliy harakatidir. Agar ijodiy fikrlash shunchaki g’oya o’ylab topish bo’lsa, ijodiy faollik – o’sha g’oyalarni hayotga tatbiq etish jarayonidir. Ijodiy qobiliyat – bu insonda yangi g’oyalarni o’ylab topish, muammolarga kutilmagan yechimlar topish va o’ziga xos mahsulotlar yaratish imkonini beruvchi shaxsiy xususiyatlar majmuasidir. U tug’ma iste’dod va orttirilgan ko’nikmalar asosida shakllanadi. Bundan ko’rinib turibdiki, talabalarni to’garaklar orqali ijodiy faollikka yo’naltirish mazmuni – bu talabaning darsdan tashqari vaqtda o’z qiziqishlari bo’yicha mustaqil izlanishi, amaliy ko’nikmalarni shakllantirishi va nostandart g’oyalarni amaliyotga tatbiq etishini ta’minlovchi pedagogik-psixologik tizimdir. Zamonaviy pedagogika ilm-fanida ushbu jarayonning mazmuni muayyan tarkibiy qismlar (komponentlar) va mezonlar tizimi orqali asoslanadi.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar shuni ko’rsatadiki, oliy ta’lim muassasalarida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish zamonaviy ta’limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. To’garak mashg’ulotlari auditoriya darslaridan farqli o’laroq, erkin muhit, o’zaro hamkorlik va amaliy faoliyatga asoslangani sababli talabalarning kreativ fikrlashini shakllantirishda samarali vosita bo’lib xizmat qiladi.

Tadqiqot ishida oliy ta’limda fan to’garaklarini tashkil etishning huquqiy-me’yoriy ta’minlanganligi, talabalarni to’garaklar orqali ijodiy faolligini rivojlantirishning bugungi kundagi holati hamda pedagogik-psixologik o’ziga xos xususiyatlari atroflicha o’rganildi. Talabalarning to’garak mashg’ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlari rivojlanib boradi hamda o’z kasbiga bo’lgan qiziqishi kun sayin ortib boradi. Talabalar to’garak mashg’ulotlari jarayonida turli innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali aniq va real muammoli vaziyatlarni tahlil qilishni o’rganadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Xusanova, Feruza Zoxidjonovna. Talabalarni to’garaklar orqali ijodiy faolligini rivojlantirish texnologiyalari (filologiya yo’nalishi talabalari misolida): avtoreferat. Chirchiq, 2024-y.
2. Torrance, E. P. Creativity and Style of Learning and Thinking: Characteristics of Adaptors and Innovators. 1980.
3. Xusanova, Feruza Zoxidjonovna. Talabalarni to’garaklar orqali ijodiy faolligini rivojlantirish texnologiyalari (filologiya yo’nalishi talabalari misolida): avtoreferat. Chirchiq, 2024-y.
4. Islamova, R. Talabalar ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: avtoreferat. Toshkent, 2026-y.
5. Yuldashev, M. (2020). Pedagogik innovatsiyalar va ijodkorlikni rivojlantirish. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
6. Ahatova, D. “To’garak mashg’ulotlarida o’quvchilar bilimini rivojlantirish yo’llari”. Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2024-y.
7. Saidova, D. (2022). “Boshlang’ich sinflarda ‘Yosh tabiatshunos’ to’garagini tashkil etishning ilmiy-amaliy ahamiyati”. Pedagog’s jurnali.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.